

BATAT O'SIMLIGINI BIOLOGIYASI, FOYDALI HUSUSIYATI VA YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI (SHIRIN KARTOSHKA)

Xayitbekova Muhlisa Mirkomiljon qizi

Xolmirzayeva Gulira'no Isroiljon qizi

Sodiqova Dono Mahmudjon qizi

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti
Qishloq xo'jalik ekinlari seleksiyasi va urug'chili ta'lim yo'nalishi
2-bosqich 16-guruh talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10687530>

Anotatsiya. Maqolada batat o'simligining kelib chiqishi, yashash sharoiti, ko'payish usullari, morfologiyasi hamda anatomiyasi va shuni ham ta'kidlab o'tishimoz kerakki dorivor o'simlik bo'lganligisababli jahon miqyosida juda katta e'tiborga ega o'simliklar ekanligi to'g'risida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar. Batat, gulxayridoshlar oilasi, gul, meva urug' va tugunak.

Botanik nomi. *Ipomoea batatas* Lam., Pechakguldosh (gulxayridosh)lar (*Convolvulaceae*) oilasiga mansub.

Geografik tarqalishi. Yer sharining tropik hamda subtropik mintaqalarida keng tarqalgan bo'lib, asosan Xitoy, Hindiston, Indoneziya mamlakatlarida ko'p miqdorda etishtiriladi.

Dunyo bo'yicha batat Xitoy – 81,7, Uganda – 2,8, Nigeriya – 2,8, Indoneziya – 2,0, Tanzaniya – 1,4, Vetnam – 1,3, Hindiston – 1,1 va AQShda – 1 mln. tonna ishlab chiqariladi.

Biologiyasi. Batat issiqsevar o'simlik, uning o'sib-rivojlanishiga qulay harorat +30+35°C, hatto 45°C ga chiqqanda ham batatning o'sishi tezlashadi. Harorat +10°C bo'lganda o'sishdan to'xtaydi. Bargi 0°C da, poyasi -2-3°C, ildizmevasi -2-4°C sovuq haroratda nobud bo'ladi.

Batat o'simligining ertapishar navlari 100-120 kun, kechpishar navlari 140-180 kunda etiladi. O'simlik poyasi er bag'irlab o'sadi (1-5 m), bo'yi balandligi 15-18 sm, barglari yuraksimon, panjasimon, yashil. Batat tunganaklari yirik bo'lib, 200 g dan 3 kg gacha va undan ham ziyod bo'lishi mumkin. Tunganak eti oq, sariq, binafsha, siyoh rangda bo'lib, binafsha va siyoh ranglilari qimmatli hisoblanadi.

Ko'paytirish usuli. O'simtallari hamda qalamchali ko'chatdan ko'paytiriladi. Batat ko'chatini tayyorlashda 8-10 sm qumli tuproq yoki qum solinadi, keyin

tuganak o'tqaziladi. Tuganaklar yarmigacha qumda turishi va bir-birga tegib qolmasligi kerak. Tuganaklarda o'sib chiqqan o'simliklarning balandligi 5-6 sm ga etgandan so'ng, tuganaklar ustiga 3-4 sm qalinlikda qum solinadi. Agar solinmasa, ko'chatning ildiz sistemasi yaxshi rivojlanmaydi. O'simliklar odatda tuganaklar ko'chatxonaga qo'yilgandan 2-3 haftadan keyin paydo bo'ladi, 1-1,5 oydan keyin o'simtalarning bo'yi 18-20 sm bo'lganda dalaga ekiladi. 100 kg tuganaklarida 20-25 ming donagacha ko'chat olinadi.

Xususiyatlari va qo'llanilish sohasi. Batat tuganaklaridan sanoatda kraxmal, spirtli ichimliklar va shakar ishlab chiqarishda keng foydalaniladi. O'simlik pishib etilgandan so'ng poyasi va barglari chorva mollarini oziqlantirishda foydalaniladi. Batat tuganagi tarkibida 69,1% suv, 1,7% azotli moddalar, 1,7% kletchatka, 26,4% azotsiz moddalar, 1,18% kul moddasi bor. Shuningdek, umumiy uglevodlar miqdori 80,7%; batat unida 50,3% kraxmal, 10,8% glyukoza va 19,6% saxaroza moddasi borligi uchun shirinligi bilan ajralib turadi. Batat uni uglevodlar jihatidan birinchi o'rinda turadi, lekin oqsil jihatidan keyingi o'rinlarda turadi.

Batat tarkibidagi azotsiz ekstraktiv moddalarning asosiy qismini kraxmal tashkil etib, uning miqdori 14,3-25,6%, qand esa monosaxarid va disaxarid (saxaroza) ko'rinishida bo'lib, u 1,4-6,1% ni tashkil etadi oziq-ovqat sanoati, qayta ishlash va farmasevtikada – ildiz tuganagi, chorvachilikda – ko'k massa sifatida bargi va poyasi.

Batatning sariq va to'q sariq ranglilari beta-karotinga (A provitamini) boydir va taqqoslanganda ba'zida bu ko'rsatkich sabzi tarkibidagi miqdoridan ustundir. Tuganak eti binafsha, siyoh rang navlarida antotsianinlar mavjud bo'lib, ular issiqlik bilan ishlov berish paytida ham, yorug'lik nurida ham saqlanib qoladi va shuning uchun antioksidantlik xususiyatlariga ega sog'lom ovqatlanish uchun asos sifatida tavsiya etiladi. Bu saraton, oshqozon yarasi, yurak-qon tomir kasalliklari va yoshga bog'liq ko'z kasalliklari xavfini kamaytiradi.

Oziq-ovqat sanoatida – ildiz tuganaklarini qaynatilib, dimlab va qovurib iste'mol qilishda ishlatiladi.

Qayta ishlashda – pivo tayyorlashda, spirt va qand ishlab chiqarishda, chips, uni esa non yopishda, qandolatchilik mahsulotlarini ishlab chiqarishda qo'llaniladi.

Chorvachilikda – bargi, poyasi va notovar tuganaklaridan ozuqa sifatida foydalanish mumkin.

Respublikamizda ekin assortimentini kengaytirish, qayta ishlash sanoatini

sifatli va tannarxi arzon maxsulot bilan ta'minlash yo'nalishida batat ekinidan foydalanish mumkin.

Yetishtirish hududi va tuproq-iqlim sharoitiga bo'lgan talabi. O'zbekistonning markaziy va janubiy hududlardagi o'tloqi-bo'z tuproqli unumdor suv bilan ta'minlangan maydonlarda etishtirishga mos.

Batat tuproqqa o'ta talabchan emas. Baquvvat rivojlangan ildizlari tuproqning pastki qatlamlaridan oziqalarni o'zlashtira oladi. Yengil qumoq, unumdor tuproqlarda tuganaklar tekis rivojlanadi. Batat uchun dalada $rN > 5$ bo'lgan tuproqlar qo'l keladi. Maqbul kislotali tuproq ($rN=5,2-6,7$) batat uchun yaxshi hisoblanadi.

Bodring, poliz, karam, don-dukakli, paxta, makkajo'xori va er yong'oq ekinlar batatga yaxshi o'tmishdosh hisoblanadi. Batat ekini salat, bryukva, turp, sholg'om, rediskaka, xren va osh lavlagidan keyin ekib bo'lmaydi. U ekilgan erga oradan kamida 3 yil o'tgandan keyin yana mangoldni ekish mumkin.

1 ga ekin maydonida urug' hajmi va qiymati. Ekish sxemasi 70×30 sm yoki $1,05$ gektariga 57,1 ming dona o'simtalari yoki qalamchali ko'chatlarini tayyorlashda 150-200 kg tuganak zarur.

Parvarishlash. Batatning maqbul ekish muddati 15 aprel – 10 may hisoblanib, parnik yoki issiqxonalarda o'stirilgan qalamcha ko'chatlari $70 \times 30-40$ sm sxemada dalaga tungi havo harorati 10°C past bo'lmagan davrda va kunduzi tuproq etarlicha isitilgan paytda ekiladi.

Batat ko'chatlari ekiladigan 1-1,5 oydan so'ng birinchi marta chopib, o'toq qilinadi. O'suv davrida batat 4 marta chopiq qilinib begona o'tlardan tozalanib, 3 marta kultivasiya qilinib qator oralari yumshatilgan. Keyinchalik batat palagi rivojlangach, soyalab begona o'tlarni kesib qo'yadi.

Batat o'suv davri uzoq bo'lgan o'simliklar qatoriga kirganligi sababli, uning ildiz tuganaklari etilishi sentyabr-oktyabr oylariga to'g'ri keladi.

Batat kaliy o'g'itlarga o'ta talabchan bo'ladi. Fosforni kamroq, azotli o'g'itlarni boshqa o'g'itlardan ko'ra yanada kamroq talab qiladi. O'suv davrida gektariga 45-60 kg azot, 90-120 kg fosfor va 120-160 kg kaliy berish tavsiya etiladi. Rejalashtirilgan 100% fosfor shudgordan oldin beriladi. Azotli o'g'itlarning yillik miqdorining $2/3$ qismini erni shudgor qilishdan oldin $1/3$ qismini o'suv davrida, birinchi chopiq qilishdan oldin berish tavsiya etiladi.

Batatni har 10-12 kunda sizot suvlari chuqur joylashganda o'suv davrida 14-15 martda, sizot suvlari sayoz joylashganda 7-8 martda, $600-700 \text{ m}^3$ me'yorida sug'oriladi. Hosil tugish davomida batatni juda ko'p sug'orish

yaramaydi. Ammo tuproq juda quruq bo'lsa, tuganaklari qotib dag'allashib, yaxshi saqlanmaydi.

1 ga ekin maydonidan olinadigan hosildorlik. Batat o'simligidan 40-100 t/ga hosil olish mumkin.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, batat o'simligi insonga zararli tomonidan ko'ra foydali tomonlari ko'proq chunki bu o'simlik vitaminlarga boy va bir qancha kasalliklarga shifobaxsh ekan. Batat o'simliginishirin kartoshka deb ham atashadi aslida kartoshka bilan hech qanday qarindoshlik hususiyati yo'q. Yana ikkisi ham xar-hil oilaga mansub o'simliklar. Dorivor hususiyatlari ham ko'p.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Uslubiy qo'llanma. Amirov Artishok qimmatli ozuqa.
2. Ma'ruza matn "Noananaviy ekinlar seleksiyasi va urug'chikigi" AQXAI.
3. Egamov X., Abdumalikov U., Zaparov Z., Tillaboev A., Toshpo'latov A. Yaratilgan yangi g'o'za tizimlarining xo'jalikka foydali belgilarini aniqlash. Innovatsiya: fan, ta'lim, texnologiya. Ilmiy-uslubiy maqololar to'plami. Сборник научно методических статей №1. Andijon. 2018 y. 121-123-b.
4. Мирахмедов Ф.Ш., Абдумаликов У.З., Абдумаликов И., Тиллабоев А. Минеральные удобрения и их ратсиональное применение на орошаемых землях Узбекистана // Интегратсионные протсессы мирового научно-технологического развития, Белгород, 2017. С. 19-21.
5. Кимсанов И.Х, Кодиров О.А, Рахимов А.Д, Абдумаликов У.З. Изучение морфологических и хозяйственно-сенных признаков новых сортов хлопчатника в условиях андижанского вилоята// Приоритеты инновационно-технологического развития в условиях глобализатсии, Белгород, 2019. С. 24-27.

